

XOTIN-QIZLAR SPORTINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION USHLUBLARDAN FOYDALANISH

N.A.Tuxtamurodova

o'qituvchi, Buxoro muhandislik va texnologiyalar instituti,
Buxoro sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7820918>

So'nggi vaqtlarda axborot texnologiyalarining inson salomatligiga ta'siri yuzasidan dunyo olimlari o'rtasida qizg'in munozaralar kechmoqda. Ularning bir qismi ushbu texnologiyalardan tarqaladigan elektromagnit to'lqinlarning sog'liqqa jiddiy salbiy ta'siri bor deyishsa, boshqa qismi aks fikrni bildiradi. Ushbu "tortishuv"da qaysidir tomonning yaqqol ustunligini baholash qiyin, ammo nima bo'lganda ham bu masalaga bee'tibor qaramaslik lozim.

Texnologiyalar hayotimizni o'zgartirmoqda.

Hayotimiz, bizni o'rab turgan borliq shiddat bilan o'zgarimoqda. Yangiliklar almashinuvi ko'zimiz, ongimiz ilg'ay olmaydigan darajaga etdi. Har kuni minglab kashfiyotlarga qo'l urilmoqda va bu ixtirolar tez orada hayotimizning bir bo'lagiga aylanib qolyapti. Misol uchun televizorni olaylik. U har bir oilada bor. Bu qurilma oila a'zosiga aylanib bo'lgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki u har kuni biz bilan birga – ovqatlanayotgandayam, butun oila jam bo'lgandayam, kechasiyam, kunduziyam, hatto, samolyot, poezd va avtomobillarda ham. Biz u bilan deyarli jonli muloqot qilamiz – TVda aytilayotgan fikrlarga quloq tutamiz, yangiliklariga ishonamiz, seriallari bilan yashaymiz... Mana taraqqiyotning bir ko'rinishi! Texnologiyalar hayotimizga kirib kelganligining oddiygina isboti! Endi, kompyuter va internet, mobil va innovatsion texnologiyalarning jamiyatimizdagi mavqeini ham bir tasavvur qilib ko'ring.

Shak-shubhasiz, bu o'zgarishlar insoniyatning katta yutug'i hisoblanadi. Bundan o'n yilcha avval aqlimizga sig'magan qulayliklarni axborot texnologiyalari yordamida bugun amalda qo'llab turibmiz. Avvallari uzoq qishloqlardagi qarindosh-urug'lar to'yu ma'rakalarga birma-bir borib aytib kelingan bo'lsa, hozir mobil qo'ng'iroq mushkulotni hal qilyapti. Ta'lim tizimida kompyuter texnologiyalari ko'magida o'quv uslublari mukammallashib bormoqda. Agar avval faqat informatika darsi orqali elektron hisoblash mashinalari haqida eshitgan bo'lsak, hozirgi kunda har bir fanni mukammal o'rganishda kompyuter texnikasidan foydalanish joriy etilmoqda. Bu misollar turmushimizda axborot texnologiyalarining qanchalik o'rin tutayotganidan bir ko'rinish, xolos. AKTning iqtisodiyotning barcha

tarmoqlarida: sanoat, boshqaruv, bank ishi, savdo va boshqa sohalardagi ishtiroki soʻz bilan taʼriflab boʻlmaydigan darajada ahamiyat kasb etib boʻlgan. Buni har qanday soha vakili, har bir xodim oʻz ish faoliyatidan kelib chiqib tahlil qilib koʻrishi, texnologiyalarning faoliyatidagi koʻmagini taroziga qoʻyib koʻrishi mumkin. Ishonchim komil – tarozining shu texnologiyalar foydasi jamlangan pallasi ancha tosh bosadi. Lekin...

Nur bor joyda soya boʻlishi kabi foyda bor joyda zarar ham boʻladi. Olimlarning taʼkidlashicha, zamonaviy texnologiyalarning, jumladan, axborot texnologiyalarining asosiy salbiy oqibati – inson salomatligi bilan bogʻliq. Aytish mumkinki, bu zarardan texnologiyalarni cheklash orqali qutulish – iqtisodiy zararni keltirib chiqaradi. Xullas, atrofimizni oʻrab turgan ekran va displeylarsiz bundan buyogʻiga hayotimizni tasavvur eta olmaymiz. Taraqqiyot qonuni bu.

Xoʻsh, unda nima qilish kerak?

Eng avvalo, tartib va qoidalar, meʼyorga amal qilishni oʻrganishimiz zarur. Xorijlik olimlar televizorning inson, ayniqsa, bolalar organizmiga qanchalik salbiy taʼsir koʻrsatishini oʻrganib chiqishgan. Ularning taʼkidlashicha, TV oldida koʻp oʻtirgan bolada kamharakatlilik oqibatida vaznning meʼyoridan ortishi, immunitetning susayishi, yurak va koʻz kasalliklari, muddatidan avval balogʻatga etish, aqliy qoloqlik kabi koʻplab muammolar kelib chiqishi mumkin ekan. Muammoning echimi sifatida olimlar quyidagilarni tavsiya etishadi – bolani ikki-uch yoshigacha TV oldiga umuman yaqinlashtirmaslik, uch yoshdan besh yoshgacha boʻlgan bolalar ota-ona nazorati ostida yarim soat sifatli bolalar koʻrsatuvini koʻrishi, 5 yoshdan 12 yoshgachalarga bir soat, to balogʻat yoshigacha esa 1,5 – 2 soat TV koʻrishga ruxsat berilishi kerak.

Shuni eʼtiborga olish lozimki, televizor deganda boshqa ekranlar ham shu jumlagi kiradi. Yaʼni, kompyuter ekranida DVD koʻrish, internet, oʻyinlar va hokazolarda ham shu kabi cheklovlarga amal qilinishi zarur.

Agar TVning bola sogʻligʻiga zarariga (yuqorida sanab oʻtilgan) eʼtibor bersangiz – ularning aksariyati harakatsizlik va organizm faoliyatining susayishiga bogʻliq. SHuning uchun ota-onalar birinchi navbatda farzandlarining jismoniy mashqlar qilishiga, sport bilan muntazam shugʻullanishiga jiddiy eʼtibor berishlari lozim.

Bolalar bilan bogʻliq muammoni maʼlum darajada cheklash orqali hal qilish mumkindir, lekin kattalar- chi? Oramizda ish taqozosi bilan kunni kompyuter oldida oʻtkazadiganlar soni kam emas. Bunday sharoitda birinchi navbatda koʻzda muammolar paydo boʻlishi ehtimoli katta. Insonning koʻrish qobiliyati

millionlab yillar davomida tabiiy yorug'liklarga va ranglarga moslashib, shakllanib kelgan, kompyuter displeylariga emas! Monitordagi ranglar va tasvirlar hayotdagidan tubdan farq qiladi, shuning uchun ham ko'zda muammolar paydo bo'lishi hech gap emas.

Ikkinchidan, kompyuter oldida ko'p vaqtini o'tkazadigan kishilarda mikrojarohatlar paydo bo'lishi mumkin. Uchinchidan, elektromagnit to'lqinlar tarqatuvchi jihozlar – kompyuter, mobil telefon, mikroto'lqinli pechlar va hokazolar asab va yurak tizimlariga, miya faoliyatiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Doimiy ravishda bir joyda o'tirib ishlash, pult orqali kunbo'yi TV tomosha qilish oqibatida kamharakatlilik, semirish, qonda xolesterin miqdorining oshishi, mushaklardagi zaiflik va hokazolar xavf soladi.

Bu muammolardan to'g'ridan-to'g'ri qochib qutulish mushkul. Sababi – texnologiyalar ishimizni engillashtirishga xizmat qilyapti. Qolaversa, mobil telefon yoki kompyuterga bog'lanib qolganlardan bu texnologiyalardan foydalanmaslikni talab qilish aqlga sig'maydigan ish. SHunday ekan, muqobil yo'lni tanlashga to'g'ri keladi. Bu shunday yo'lki, ishimizda, turmushimizda axborot texnologiyalaridan foydalanishda davom etaveramiz. Zararli oqibatlarni esa sport orqali bartaraf etish mumkin. Xullas, “texnologiyalar + sport = sog'lom hayot” qoidasi yuzaga keladi. Kamharakatlilikka, organizmning zaiflashuviga yo'l qo'ymaslikning bitta yo'li – sport bilan muntazam shug'ullanishdir. Sportning, jismoniy tarbiyaning organizmimizga foydali jihatlarini sanab o'tish shart bo'lmasa kerak. Bu haqda ko'p eshitganmiz. Faqat bir jihatni esdan chiqarmaslik kerak: og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanmaydigan o'rta yoshli kishi bir sutkada 2800-3200 kilokaloriya energiya sarflaydi. Ayollar ko'rsatilgan kilokaloriyadan 15-20 foiz kam energiya sarflashadi. YOsh o'tishi bilan bu ko'rsatkich kamayib boraveradi. Bir joyda o'tirib ishlash, kompyuter va televizor oldida kunni o'tkazuvchilar bundan ham kam energiya sarflaydi. Natijada organizmda ortiqcha kaloriyalar yig'ila boshlaydi. Ulardan xalos bo'lishning asosiy yo'li ham jismoniy tarbiyaga bog'liq. Avvalo, sport bilan yoki oddiy jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishni har bir kishi o'zi uchun o'zi hal qiladi. Agar yoshlikdan sportga ko'nikma bo'lsa, yanayam oson (shuning uchun bolalarning sport bilan shug'ullanishiga bee'tibor qaramaslik kerak). Mashg'ulotlar qiynab qo'ymasligi va zo'rma-zo'raki o'tmasligi uchun har kim o'ziga yoqqan sport turini tanlashi zarur. Sport bilan muntazam shug'ullanishga sharoit va vaqt topa olmaydiganlar (ayniqsa, ayollar) uy sharoitida har kuni 15-20 daqiqa badantarbiya mashqlarini bajarishi ham

etarlidir.

Har kim taraqqiyot, texnologiyalar yutuqlaridan unumli foydalanishga haqli va... uning zararlari “qo‘rqinchli” ko‘rinish olmasligi uchun sport bilan muntazam shug‘ullanishi zarur!

Yosh sportchilarni tayyorlash sport mashg‘ulotlarining eng muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanib, organizmni har tomonlama rivojlantirish, sog‘liqni mustahkamlash, jismoniy qobiliyatlarni takomillashtirish va tayyorgarlikning boshqa turlari uchun mustahkam funksional baza yaratishga yo‘naltirilgan jarayon sifatida tushuniladi.

Inson faoliyati qanday maqsad va mazmun yoki qaysi yo‘nalishda ijro etilmasin uning pirovard unumdorligi va xarakter samaradorligi, o‘z navbatida muvofiq jismoniy sifatlar, xarakter malakalari, ko‘nikmalari va albatta organizmning funksional imkoniyatlariga asoslanadi.

Ayollarning organizmi erkaklarnikidan bir qator morfologik va funksional xususiyatlar bilan ajralib turadi. Bu xususiyatlar birinchi navbatda eng muhim biologik vazifa onalik bilan bog‘liq.

Kundalik harakat xajmi va shiddati inson salomatligi, uning jismoniy va funksional shakllanishida muhim ahamiyatga egadir. Lekin barcha xarakter turlari, jumladan sport to‘garaklarida ijro etiladigan jismoniy va texnik-taktik mashqlar xajmi hamda shiddati shug‘ullanuvchining funksional imkoniyatlariga mos kelishi yoki kismangina yuqori bo‘lishi lozim. Chunki biologiya fanida azaldan o‘z isbotini topgan qonuniyatlarga ko‘ra, ontogenetik taraqqiyotning muayyan bosqichlarida bajariladigan kundalik jismoniy yuklamaning yalpi ta‘sir “kuchi” organizmning funksional imkoniyatlaridan doimo yuqori bo‘lsa, shu organizmda (organlar, mushaklar, tomirlar, xujayralar, to‘qimalar, yurak, o‘pka, taloq, jigar va h.k) zo‘riqish yoki tez toliqish alomatlari paydo bo‘ladi. Bunday salbiy “izlar” odamning ayniqsa yosh qizlarning odatiy funksional faoliyatini izdan chiqaradi, kayfiyatini tushiradi, uyqusini buzadi, provard ish qobiliyatini susaytiradi va uning to‘liq tiklanishiga to‘sqinlik qiladi. Agar shunday yuklamalar xotin-qizlar faoliyatida surunkali qaytarilib tursa, organizmning normal o‘shishiga ta‘sir etibgina qolmay, balki turli funksional “ob‘ekt”larga lokal yoki global potologik asoratlarning yuzaga kelishiga sababchi bo‘lishi extimoldan holi emas. Aksincha kundalik yoki yalpi mashg‘ulot yuklamalari hajmi va shiddati funksional imkoniyatdan past bo‘lsa jismoniy sifatlarning shakllanishi susayadi, ish qobiliyati kuchaymaydi. Binobarin, kundalik yoki yalpi yuklamalar, shu jumladan, jismoniy tarbiya darslari va trenirovka mashg‘ulotlariga oid yuklamalarni

shug'ullanuvchilarning yoshi, jismoniy va funksional imkoniyatlariga qarab "to'liqsimon" prinsipda oshira borish darkor. Demak xotin-qizlar sportiga oid mashg'ulotlarni tashkil qilishda pedagogik va tibbiy nazoratga asoslanish sog'lom barkamol avlod tarbiyalash jarayoning ajralmas qismidir. Shunday ekan jismoniy tarbiya va sport bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlar (jismoniy tarbiya darslari, trenrovka mashg'ulotlari, sport musobaqalari) mazmunini maqsadli rivojlantirish va boshqarish har bir mutaxassis (o'qituvchi, murabbiy, tashkilotchi, uslubchi, yo'riqchi) va rahbar shaxslarga katta ma'suliyat yuklashi, ular jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik va sport moslamalariga oid bilimlarni o'zlashtirishlari, muvofiq kasbiy-pedagogik malaka va ko'nikmalarni puxta egallashlari zarur ekanligi isbot talab qilmaydi.

Alohida e'tibor qaratish muhimki, xotin-qizlar sportini samarali tashkil qilish, ko'p yillik sport mashg'uloti jarayonida shug'ullanuvchilar sog'ligi va ularning sport mahoratini shakllantira borish ustivor jihatdan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlariga bog'liqdir.

Sport amaliyotida jismoniy tayyorgarlik, odatda, ikki bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik turlariga bo'linadi. Xayot davomida inson sog'ligi, uning aqliy va jismoniy faolligi, ko'p yillik sport mashg'uloti davomida sport mahoratining shakllana borishi ustivor jixatdan shu ikki tayyorgarlik turlarimazmuni va darajasi bilan bog'liq.

Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari oldiga qo'yiladigan asosiy maqsad sog'liqni mustahkamlash hamda yuqori sport natijalariga erishish.

Malakali sportchilarni tayyorlashda maqsadga muvofiq rejalashtirilgan jismoniy, tayyorgarlik texnik taktik mahoratni shakllantirishda va musobaqa davomida yuksak natijaga erishishda nihoyatda muhim omillardan biridir. Rejalashtirilgan jismoniy mashqlarning muvofiq harakat sifatlarini rivojlantirishda kutilgan natijalarni bermaslik holatlari tez-tez uchrab turmasligi uchun o'quv trenirovka mashg'ulotlari jarayonida qo'llanilayotgan jismoniy yuklamalarning shug'ullanuvchilar organizmi funksional imkoniyatlariga muvofiqligini e'tiborga olish shu yuklamani maqsadga muvofiq rejalashtirish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Файзиев Я. З. ЗАЧЕМ НУЖНА ФИЗКУЛЬТУРА В ШКОЛЕ //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 10-2 (130). – С. 55-58.
2. Тураев М. М., Баймурадов Р. С., Файзиев Я. З. Интерактивные методы физического воспитания в вузах //Педагогическое образование и наука. – 2020. – №. 3. – С. 132-135.

3. Файзиев Я. З., Зиёев Д. Я. У. Краткий исторический обзор развития физического воспитания и спорта //Academy. – 2020. – №. 9 (60). – С. 32-34.
4. Файзиев Я. З., Кузиева Ф. Эффективности использования национальных средств физического воспитания в учебном процессе //Вестник магистратуры.–2020. – 2020. – С. 3-1.
5. Файзиев Я. З., Зиёев Д. Я. У., Бозорова С. С. К. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 15-2 (118). – С. 22-25.
6. Файзиев Я. З. ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ У СПОРТСМЕНОВ //Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – 2021. – №. 4. – С. 292-297.
7. Файзиев Я. З., Юсупова М. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: 10.53885/edinres. 2022.59. 66.126 ЯЗ Файзиев. Бухарский государственный университет Бухара, Узбекистан М. Юсупова Студент 3 го курса Бухарский государственный университет Бухара, Узбекистан //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 982-984.
8. Файзиев Я. З., Юсупова М. Ф. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 10.53885/edinres. 2022.77. 70.001 ЯЗ Файзиев Доцент БухГУ Бухара, Узбекистан МФ Юсупова студентка БухГУ //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 215-218..
9. Sattorov A. E., Saidov G. K. Improving the training elements in primary training groups of sports schools //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 05. – С. 737-746.
10. Saidov G. K. Conditions for Effective Improvement of the Level of Physical Fitness of Students //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 40-43.
11. Golib S., Islombek R., Madad B. Methods of Determining the Level of Physical Development of Vocational College Students //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 137-141.
12. Djuraeva M. Z. Q. Sport va jismoniy tarbiya xalqning umumiy madaniyatining ajralmas qismi //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 695-700.
13. Джураева М. З. Healthy lifestyle in perfect generation's upbringing //Scientific researches for development future. – 2019. – С. 75-77.
14. Xusenov N. КЕКСА ЁШДАГИ КИШИЛАР УЧУН СОҒЛОМЛАШТИРУВЧИ МАШҒУЛОТ МЕТОДИКАСИНИНГ ТАЖРИБАВИЙ АСОСЛАРИ //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 2.

15. Кадыров Р. Х., Назарова Н. Э. Развитие эффективности исследовательской деятельности студентов ВУЗа //Проблемы науки. – 2021. – №. 4 (63). – С. 52-54.
16. Nazarova N. E., Suyarov J. F. PROBLEMS OF SPORTS SELECTION AND ORIENTEERING AND WAYS TO SOLVE THEM //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 468-475.
17. Nazarova N. Formation of motivation for physical exercise and sports for people with disabilities //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
18. Tursunov O. A comparison of catalysts zeolite and calcined dolomite for gas production from pyrolysis of municipal solid waste (MSW) //Ecological Engineering. – 2014. – Т. 69. – С. 237-243.
19. Amrilloevich T. O. Methods of Increasing the Effectiveness of Training of Athletes Engaged in Primary Training Groups //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 6. – С. 134-139.
20. Nuriddinovich X. N. KEKSA YOSHDAGI KISHILARNING YURAK VA QON TOMIRLARI FUNKSIYALARINING PEDAGOGIK PRAFILAKTIKA JARAYONLARI //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 11. – №. 8. – С. 45-50.
21. Xamroyev B. X., FUNKSIONAL S. D. Z. O. B. L. I. K., YO'LLARI Q. O. Scientific progress, 2021.
22. Xalimovich X. B. DEVELOPING STUDENT'S READINESS TO USE ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE //International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
23. Xamroyev B. X. BOLALARDA JISMONIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA SPORT MUSOBAQALARINING ROLI //Экономика и социум. – 2022. – №. 7 (98). – С. 145-148.
24. Rasulovna S. N., Rasulovna S. M. Advantages of Using Action Games in Teaching the Sport of Basketball //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 44-48.
25. Rasulovna S. N., Nusratilloevich Y. J. Possibilities of using the tools used in teaching short-distance running techniques //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 05. – С. 210-222.
26. Сабирова Н. Р. и др. Роль физического воспитания в пропаганде здорового образа жизни в школе и воспитании здорового поколения //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1162-1168.
27. Sabirova N. Basketbol bilan bog'liq o'quv va tarbiya jarayonida o'yin texnikasining o'ziga xosligi: Basketbol bilan bog'liq o'quv va tarbiya jarayonida

o'yin texnikasining o'ziga xosligi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.

28. Rasulovna S. N. Stages of modeling and age indicators in the optimization of the process of sports activities //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – T. 2. – №. 05. – C. 75-86.

29. Rasulovna S. N., Rasulovna S. M. BASKETBOL SPORTINI O'RGATISHDA TA'LIM PRINSIPLARI //Journal of new century innovations. – 2022. – T. 11. – №. 8. – C. 51-56.

